

O'QITISHDA RAQAMLI O'YINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Husanov Anvar Hasan o'g'li

Samarqand davlat chet tillari universiteti talabasi

Bir sohani rivojlantirish uchun ilmiy yondashuv kerak . Buning uchun xodimlarning bilim va dunyoqarashini oshirish zarur. Bu esa o'qitishda yangicha yondashuvlarni ilgari surish , o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishni taqozo etadi . Ushbu maqola maktab fanlarini o'qitish , o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishda raqamli (kompyuter va mobil) o'yirlarning ahamiyati haqida ma'lumot beradi . Fanlarni o'qitishda yuzaga keladigan muammolar , ularni bartaraf etishda o'yinlarning roliga alohida e'tibor qaratilgan . Shuningdek , maqolada o'qitishda raqamli o'yinlardan foydalanish samarasi tasvirlangan .

Kalit so'zlar : o'yin , raqamli o'yin , kompyuter o'yinlari , ta'lim , texnologiya , o'yin texnologiyasi , innovatsion texnologiya .

Для разработки месторождения необходим научный подход . Для этого необходимо повышать знания и кругозор сотрудников . Это требует разработки новых подходов к обучению , использования инновационных технологий в обучении . В данной статье представлена информация о значении цифровых игр (компьютерных и мобильных) в преподавании школьных предметов , развитии мышления учащихся . Особое внимание уделяется проблемам преподавания естественных наук и роли игр в их решении В статье также описаны эффекты использования цифровых игр в обучении .

Ключевые слова : игра , цифровая игра , компьютерные игры , образование , технология , игровая технология , инновационная технология

A scientific approach is required to develop the field . To do this , it is necessary to increase the knowledge and outlook of employees . This requires the development of new approaches to teaching , the use of innovative technologies in teaching . This article provides information on the importance of digital games (computer and mobile) in teaching school subjects , developing students ' thinking . Particular attention is paid to the problems of teaching natural sciences and the role of games in their solution . The article also describes the effects of using digital games in teaching .

Keywords : game , digital game , computer games , education , technology , game technology , innovative technology .

Kirish . Bugungi kunda raqamli texnologiyalar , zamonaviy innovatsiyalar barcha sohalar va odamlar hayotiga shiddat bilan kirib kelmoqda . Shunday ekan , yoshlarni yuksak ma'naviyatli , teran tafakkurli , uzoqni ko'ra oladigan insonlar bo'lib voyaga yetishi uchun ularga yuksak saviyada zamonaviy bilim va ta'lim berish oldimizda turgan dolzarb vazifalardan biridir . Yangi zamonaviy bilimlarni yoshlarga yetkazish , ularning bilim saviyasini innovatsion usullar yordamida yuksak bosqichga ko'tarishda o'qituvchidan katta mahorat va mashaqqatli mehnat talab etiladi . O'qituvchi fanlarni o'qitishda zamonaviy usullardan foydalanib o'qitmas ekan , bugungi o'quvchilarni boshqara olmaydi . O'quvchilarni bir xilda bilimli qilish bir muncha qiyin masala . Buning sababi maktablarda o'quvchilar sonining ko'pligi , ularga ajratilgan vaqtning nomutanosibligi kabi kamchiliklarning mavjudligidadir .

Asosiy qism . Maktablarda darslar asosan bir xilda , ananaviy tarzda olib boriladi . Shu bilan birga , talabalarning o'zlashtirish darajasini qanday aniqlash mumkinligi noaniqligicha qolmoqda . Buning natijasida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi , bilimlari orasida tafovutlar yuzaga keladi . Natijada keying beriladigan bilimlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga mos kelmay , ularni ta'limga bo'lgan qiziqishlarini susayishiga olib keladi . O'quvchilarni darsga qiziqishini oshirish uchun : Nima qilish kerak ? Qanday qilish kerak ? Qachon qilish kerak ? kabi savollarga javob izlash zarur . Bu kabi savollarga javob berish uchun o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishlarni susayishga olib keladigan omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish chora-tadbirlarni ishlab chiqish lozim.

O'quvchilarning o'qishi qiziqishlarini susayishga olib keluvchi omillar:

- yetarli bilim ololmaslik;
- o'z bilimlarini ko'rsata ololmaslik;
- bajargan ishlarini natijasini ololmaslik;
- yetarli darajada rag'bat , bilimga yarasha baho qo'yilmasligi;
- bo'shliqlarni to'ldirish uchun sharoit yo'qligi;
- o'quv muhitning beqarorligi (oilaviy muhitning ta'siri);
- motivatsiyayetishmasligi;
- o'quv qurollarining yetishmasligi;
- axborot kommunikatsiya vositalarning yetishmasligi;
- yetarli metodikaning yo'qligi ; vaboshqalar.

O'quvchilarfanlarniyaxshio'zlashtirishi,yetarlibilimgaegabo'lishlariuchunaxborot kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini ishlata bilishi , ulardan darslarda samarali foydalana olishlari lozim . Shuningdek , o'quvchilardan global kompyuter tarmoqlarida ishlashni o'rganishi , foydali ma'lumotlarni olishlari va undan ijodiy fikrlashni rivojlantrishda foydalanish usullarini egallashi talab etiladi.Jamiyatningaxborotlashuvita'limtizimidauzluksizinnovatsiyalarnitaqozoetadi.Shuninguchun o'quvchilarnisinxrontarzdao'qitishkerak.Ta'limdayangixborotkommunikatsiyavositalarinijoriy etish,yangizamonaviymetodlardanfoydalanibo'qitishjoiz.

Dars mashg'ulotida kerakli natijalarga erishish uchun qanday metodlardan foydalanish kerak ? Bu borada dunyoning ko'plab tadqiqotchilari innovatsiyalarni ta'limda qo'llash bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan . Ularda " innovatsiyalar " , " interfaol usullar " , " innovatsion texnologiyalar " bo'yicha yaxshi ma'lumotlar bor , ammo ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalarini o'qitish samaradorligini oshirish bo'yicha aniq tavsiyalar mavjud emas . Shunday ekan , yuqori malakaga erishish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samarali usullarini ishlab chiqish , xususan , zamonaviy axborot texnologiyalarida pedagogik innovatsiyalardan foydalanishni o'rganish asosiy maqsaddir.

Innovatsiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish quyidagi vazifalarni hal qilishni talab qiladi :

- o'quv fanining aniq maqsadini aniqlash;
- fanning hajmi va mazmunini belgilash;
- zarur ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va tavsiya etish;
- fanning moddiy - texnik ta'minotini yaratish;

Yuqoridagi vazifalar ichida eng muhimi , bu o'quv jarayonini tashkil etish uchun eng maqbul bo'lgan ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqishdir . Bu maqsadga erishishning eng to'g'ri yo'li darsni loyihalashda yaxlit o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan darsning turli bosqichlarida samarali foydalanish imkoniyatlarini izlashdir .

Maktab ta'limi , xususan , boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'limning quyidagi usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir : o'yinli texnologiyalar ; muammoli o'qitish ; kompyuterlashtirilgan ta'lim ; modulli o'qitish va boshqalar . Ushbu maqolada o'yin texnologiyasiga e'tibor qaratiladi . O'quvchining sinfi , fan turi , dars turi , dars mavzusi , dars maqsadi va mazmuniga qarab o'yin texnologiyalari darsning turli bosqichlarida qo'llanilishi mumkin . Maktab o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda tabiiy fanlarni o'qitishda samarali bo'lgan bir qator o'yin texnologiyalari ishlab chiqilgan . Mutaxassislarning fikricha , inson faoliyatining asosiy turlari uch shaklda shakllanadi : mehnat , o'yin va o'qish . Ularning barchasi bir - biriga bog'langan .

Maktab o'quv materiallari asosida bolalarning aqliy faoliyatini shakllantirish qonuniyatlari o'yin faoliyatiga singdirilganligi qayd etilgan . Ba'zi adabiy manbalarda o'yin bolalarning bilim olishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi , deb ta'kidlaydi . Aslida , bunday emas . Darsning didaktik talablariga mos keladigan o'yinlarni tanlash va ulardan to'g'ri foydalanish , o'quvchining bilim olishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi . Ta'lim jarayonida o'yinlardan foydalanish bolalarga sichqoncha va klaviaturadan to'g'ri foydalanishni o'rgatadi . Qiziqarli va hayajonli o'yinlar kompyuter va raqamli savodxonlikni oshiradi .

O'quvchilar o'yin orqali muammolarni hal qilish , analitik fikrlash , hamkorlik va ijodkorlik kabi asosiy ko'nikmalarga ega bo'ladilar, muloqot ko'nikmalari yaxshilaydi, etika va mas'uliyatni hissini oshiradi . Talabalarga raqamli dunyoga ko'nikish imkonini beruvchi o'yinlarning asosiy afzalligi shundaki , o'rganish intuitivdir . Ta'limda o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning o'ziga ishonchini qozonish va texnologiyadan o'z manfaati uchun foydalanishni o'rganish imkonini beradi . O'yinni o'zlashtirgan o'quvchi har qanday o'yinning raqamli to'siqlarini tezda tushunadi va muammolarni hal qilishga harakat qiladi . O'quvchilar uchun o'yinlar o'qitish uslubidan ko'ra ko'proq o'yin - kulgiga o'xshaydi , vaholangki o'yinlar qoidalar , maqsadlar va raqobatni belgilaydi , natijada muvaffaqiyat hissini uyg'otadigan va ta'lim maqsadlariga javob beradigan interfaol tajribalar paydo bo'ladi .

O'yinda yaxshi harakat qilgan o'yinchi mukofotlanadi va shu bilan o'yinchini muayyan harakatlarni tanlash orqali maqsadga erishish yo'lida ishlashga o'rgatadi . O'yinga asoslangan ta'lim o'quvchilarni real hayotdagi o'rganish tajribasi haqida fikr yuritishga undaydi . O'yin orqali o'rganish o'quvchilarning faolligini oshiradi va bu sinfdagi umumiy motivatsiyani oshiradi . O'qitishda kompyuter o'yinlaridan foydalanishning ko'plab afzalliklari bor . O'yinlar o'rganishning an'anaviy shakllariga qaraganda ancha qiziqarli ekanligi aniqlangan. O'yinlar nafaqat o'quvchilarning bilish qobiliyatini rivojlantiradi , balki bilish faolligini ham oshiradi . O'yinlarda ma'lumot va o'rganish orqali o'yinlar bir necha bosqichda ma'lum hajmdagi ma'lumotlarni taqdim etadi .

O'yin metakognitsiyani , ya'ni mustaqil fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi . Kuchli metokognition akademik ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi va o'qituvchiga o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini o'rganishga yordam beradi , bu esa akademik samaradorligini oshirishga olib keladi . Darsda o'yin jarayonida o'quvchilarning bilimlari yanada mustahkamlanadi . Darsning pozitivligi oshgani sayin uning mazmuni ham oshib boradi . O'yinlar xotira va fikrlash kabi kognitiv funksiyalarni yaxshilaydi va miya faoliyati bilan bog'liq muammolarni hal qiladi . O'yin uchun zarur bo'lgan qaror qabul qilish jarayonlari o'quvchilarga oddiy qarorlardan tortib murakkab strategiyalargacha bo'lgan kognitiv mashqlarni taqdim etadi .

O'yinlarda yaxshi natijalarga erishgan o'quvchilar muammolarni ishonchli hal qila oladilar , tanqidiy fikrlashda ustunlik qiladilar va qiyinchiliklarga dosh bera oladilar . O'yinlar xotirani kitob o'qishdan ko'ra yaxshiroq mustahkamlaydi , bu ijodkorlik va qaror qabul qilish ko'nikmalarini yaxshilaydi , kognitiv rivojlanishni rag'batlantiradi va individual o'rganishni osonlashtiradi . O'quvchi mavzuga oid o'yinlarni o'ynaydi va undagi ma'lumotlarni (obyektarni) eslab qoladi . O'yin davomida oldingi (xotira) ma'lumotlarga asoslanib o'yinni davom ettiradi . O'yinlar asosan o'quvchiga xotiradan foydalanishga xizmat qiladi. Shunday qilib, o'yinlar o'quvchilarni ilgariko'rgan, eshitgan ma'lumotlarni eslab qolishga va ular asosida ishlashga o'rgatadi.

O'yin asosida o'qitish o'quvchilarga bir - biri bilan hamkorlik qilish , muloqot qilish , o'zaro muloqot qilish va jamoada ishlash imkoniyatini taklif qilish orqali o'qitishda muhim rol o'ynaydi . Strategiyaga asoslangan . o'yinlar miyaning ishini yaxshilaydi , bolalarni yangi narsalarni o'rganishga ilhomlantiradi , ko'nikmalarini rivojlantiradi va mavzuni o'rganish uchun hissiy aloqani o'rnatadi . O'yin o'ynagandan so'ng , darhol fikr mulohazalarni qabul qilish xususiyati ishlashni ijobiy tomonga qanday yaxshilash haqida tushuncha beradi . Ta'lim maqsadlarini o'quv dasturi bilan birlashtirish o'quv jarayoniga mutlaqo yangi shakl beradi .

O'quvchini aqliy rivojlantirishga yordam beruvchi o'yinlari ikki guruhga ajratish mumkin : an'anaviy o'yinlar va raqamli o'yinlar. Raqamli o'yinlarga kompyuter va mobil o'yinlar kiradi . Kompyuter va mobil o'yinlar kabi raqamli o'yinlar bugungi kunda barcha o'quvchilarning sevimli mashg'ulotiga aylandi . Bugungi kunda ta'limda ko'plab kompyuter va mobil o'yinlardan foydalaniladi . Bu o'yinlar o'zining dizayni , keng qamrovliligi , ruhiyatga ta'sir o'tkaza olishi tadqiqotchilar tomonidan asoslab

berilgan . Muhokamalar va natijalar . Adabiyotda kompyuter va mobil o'yinlarning o'quvchilar tarbiyasiga ta'siri turlicha izohlanadi . Bundan tashqari , ta'limda raqamli o'yinlardan foydalanish . quyidagilarga olib keladi : Xotirani oshiradi . Strategik fikrlashga o'rgatadi . Ko'pgina o'yinlar o'quvchini hisoblashga , mantiqiy fikrlashga , barcha o'yin vaziyatlarida to'g'ri foydalanishga , o'yinda oldinga siljishga va yuqori natijalarga erishishga o'rgatadi . Shuningdek , o'yinlar o'quvchilarga o'z tasavvurlari ustida ishlashga , muammolarni mustaqil hal qilishga imkon beradi .

O'yinlar har bir vaziyatga strategik yondashuvni qo'llagan holda vaziyatni mustaqil boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ammo , o'quvchi o'yinni tez o'rganadi , undagi ma'lumotlarni yaxshi o'zlashtiradi . Keyingi urinishlarda u qilgan xatolarini takrorlamaslikka harakat qiladi.

Kompyuter va mobil o'yinlar o'rganishda ijobiy didaktik ta'sir ko'rsatishi va ta'lim sifatini yaxshilash uchun bir qator talablarni hisobga olish kerak :

- o'yinlar vaqtnitejaydigandigan vamuayyanta'limmuammolarinihalqilishga qaratilgan bo'lishi kerak;
- o'quvchining yoshi va darajasiga mos bo'lishi kerak;
- boshqarish mumkin bo'lishi kerak, ya'ni , o'yin nazoratdan chiqib ketmasligi kerak;
- ishtirokchilarni rag'batlantirishi va ularning faol ishtirokini rag'batlantirishi kerak;
- bilimga eltuvchi va o'quvchini ergashtiruvchi bo'lishi kerak;
- kerakli o'rinda foydalanish uchun shart - sharoitlar yaratilishi kerak.

Ta'lim jarayonida quyidagi raqamli o'yinlarni joriy etish maqsadga muvofiq:

- o'quvchiga yangi bilim beruvchi;
- o'tilganlarni mustahkamlovchi;
- o'quvchilarni nazorat qiluvchi;
- xotirani kuchaytiruvchi;
- individual va jamoa bo'lib ishlashga mo'ljallangan bo'lishi lozim.

O'yinning eng muhim maqsadi ko'nikmalar , zarur xususiyatlar , fazilatlar , qobiliyat va odatlarni rivojlantirishdir . O'yindan o'qitish usuli sifatida foydalanish darsda qulay sharoit yaratishga , o'quvchilarning o'z - o'zini anglashi , o'z fikrini erkin ifoda etishi , o'qishga qiziqishi ortishiga olib keladi . O'yinlar o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi , mustaqil ishlashga , mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi . O'yinlar o'quvchining zehni oshiradi , xotirasini mustahkamlaydi , ularni o'rgatadi va rag'batlantiradi . O'yinlar o'quvchilarni bir - biriga yaqinlashtirish orqali ular o'rtasidagi muhitni yaxshilaydi . O'yinda natija emas , balki o'yin harakatlari bilan bog'liq bo'lgan tajribalar jarayoni muhimroqdir . O'yin boshqa o'qitish usullaridan materialning ko'zga tashlanmaydigan ko'rinishda taqdim etilishi va bilim olishga turtki berishi bilan ham farq qiladi .

Har qanday o'quv intizomi , agar o'qituvchi o'yin uslubini o'zlashtirgan bo'lsa , ularni muntazam mashg'ulotga aylantirsa , intensiv o'yin shakliga aylanishi mumkin . O'yinlarni ko'plab maktab o'qituvchilari tomonidan amalga o'rinaladi . Shunday qilib , ushbu o'yin o'quvchilarning bilimlari qiziqishini oshirishga , bilimlarni yanada yorqinroq shaklda va qulayroq sharoitda taqdim etish , qo'llash va mustahkamlash imkonini beradi . Shu ma'noda o'yinlarni o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashning samarali usuli sifatida ko'rish mumkin .

Adabiyotlar

1. Шутенко А.И. , Закервашевич М.И. , Шутенко Д.А. (2016) . Возможности игровых информационных технологий в стимулировании учебной деятельности студентов . Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири , (4) , 68-80 . RO Toolsx

2. Гладышева , Е.Н. Негативное влияние компьютерных технологий / Е.Н.Гладышева . - Текст: непосредственный // Аспекты и тенденции педагогической науки : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Санкт - Петербург , июль 2017 г.). - Санкт - Петербург: Свое издательство, 2017. 99-106.

2. Пономарева , Ю. С. (2014) . Использование мобильных технологий для проведения игрна местности при подготовке будущих учителей . Концепт , (10), 1-5.

3. Abdullayeva O.(2017). O'qitishdao'yinlitexnologiyalardan foydalanish // Oylik axborot-tahliliy jurnal . -Т . , (11) . 26-28 b .. MobileView

4. Daniel D. Suthers and Matthew Sharritt . 2011. Levels of Failure and Learning in Games . Int .J. Gaming Comput . Mediat . Simul . 3 , 4 (October 2011) , 54-69.

5. LennartE.Nacke,PejmanMirza -Babaei,KattaSpiel,ZacharyO.Toups,and Katherine Isbister. 2018 . Games and Play SIG : Engaging Small Developer Communities . In Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA 18) . Association for Computing Machinery , New York , NY , USA , Paper SIG11 , 1-4 .104

6. JamesPaulGee.2003.Whatvideogames havetoteachusaboutlearningand literacy.Comput. Entertain . 1 , 1 (October 2003) ,20.